

***E-learning* Adaptif untuk Memfasilitasi Ragam Gaya Belajar Siswa**

Oleh

Raditya Bayu Rahadian

Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Yogyakarta

raditya.bayu2016@student.uny.ac.id

Kebutuhan *E-learning* bagi Masyarakat Digital

Belajar sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan manusia, bahkan pada masyarakat yang lebih maju telah menduduki posisi setara dengan kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat digital dikenal mempunyai karakteristik khas yang aktif, *simple*, *individualized*, dan *mobile*. Untuk itu mode belajarpun harus sesuai dengan karakteristik tersebut. Keadaan ini tentu harus difasilitasi dengan mode belajar yang aktif, dinamis dan fleksibel. Paradigma baru dalam belajar telah membuat pembelajar bertransformasi dari sebagai pendengar pasif dan sekedar menerima informasi, menjadi anggota pembelajar yang aktif. Karenanya pembelajar harus membutuhkan segala upaya termasuk pengetahuan, kemampuan, dan kecenderungan belajarnya (S.Tosheva, 2007). Salah satu solusi untuk mengakomodasinya adalah pemanfaatan *e-learning*.

Perkembangan *e-learning* sangat pesat di era digital, terlebih dengan mengglobalnya jaringan komputer dunia melalui internet dan menjamurnya *mobile device* (Esichaikul, Lamnoi, & Bechter, 2011). Budaya *gadget on hands* pada masyarakat digital memungkinkan pembelajar lebih dinamis dan tak terikat ruang-waktu dalam belajar. Istilah *e-learning* memang lekat dengan penggunaan teknologi dan mampu menjangkau siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sebagaimana Gilbert & Jones (2001) mendefinisikan *e-learning* sebagai penyampaian bahan belajar melalui media elektronik termasuk internet, intranet/extranet, siaran satelit, audio-video, TV interaktif, CD-ROM, dan CBT (Surjono, 2011). Dalam ruang-ruang pembelajaran, *e-learning* telah banyak dikembangkan untuk berbagai bidang pelajaran (Januarisman & Ghufroon, 2016; Mua'arif & Surjono, 2016) baik sebagai sumber belajar yang mandiri maupun yang menginduk ke guru/fasilitator/*blended learning* (Alwan, 2017).

***E-learning* Adaptif untuk Mengatasi Masalah Pembelajaran**

Powerfull-nya teknologi dalam *e-learning* diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Meski demikian permasalahan dalam dunia pembelajaran konvensional (*face to face*) masih sering melekat bahkan menjiwai konten materi yang disajikan dalam *e-learning*. Sebut saja salah satu permasalahan terkait ragam gaya belajar yang dimiliki oleh pembelajar. Terdapat 10 sampai 40an pembelajar dalam satu kelas konvensional, yang membutuhkan perhatian dan perlakuan berbeda. Seorang guru yang profesional mampu melakukannya meskipun masih pada tataran ‘menyentuh’, belum pada tataran mengelola dan memaksimalkan. Misalnya hanya sebatas memberikan remedi bagi pembelajar yang kurang cepat, dan memberikan pengayaan bagi pembelajar yang akselerasinya cepat. Butuh sistem yang lebih komprehensif yang mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimiliki pembelajar. Dalam perkembangannya *e-learning* diharapkan mampu mengatasinya dengan menghadirkan pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik pembelajar.

Istilah adaptif dalam pembahasan ini hendaknya dipahami sebagai sistem yang mampu mengadaptasi secara otomatis penggunaannya berdasarkan asumsi yang dikumpulkan sistem terhadap karakteristik siswa, dan bukan sebagai sistem yang memungkinkan pengguna dapat mengubah parameter tertentu dan mengadaptasi perilakunya terhadap sistem (Surjono, 2011). *E-learning* adaptif dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pembelajar mempunyai karakter yang khas dan berbeda sehingga membutuhkan seting pembelajaran yang lebih nyaman sesuai dengan karakter tersebut. *E-learning* adaptif bertujuan untuk menyediakan informasi yang tepat siswanya, informasinya, sekaligus waktunya (Esichaikul et al., 2011).

E-learning adaptif merupakan suatu upaya meningkatkan sistem *e-learning* agar lebih efektif dengan mengadaptasi penyajian informasi dan keseluruhan struktur hubungan kepada pengguna individu, berbasis pengetahuan dan perilakunya. Sistem adaptif dibangun dari tiga model prinsip; model domain (isi domain pembelajaran), model siswa (mengumpulkan semua informasi mengenai kebutuhan siswa), dan model adaptasi (digunakan dalam mengadaptasi dengan

mengkombinasikan antara model domain dan model siswa) (Esichaikul et al., 2011; Kostolanyova & Sarmanova, 2014).

Model siswa dapat menggunakan Teori Dempster-Shafer (Esichaikul et al., 2011), atau *Bayesian Network* (BN) (Rajper, Shaikh, Shaikh, & Mallah, 2016) untuk merinci dan memperbarui data tingkat pengetahuan siswa dalam model siswa. Aspek terpenting adalah kapabilitasnya dalam mengelola skor tes siswa, sangat akurat dan mampu menentukan tingkat pengetahuan siswa. Poin kunci pendekatan individu yang harus diperhatikan dalam pengembangan model siswa adalah; bakat dalam bidang belajar tertentu; pengetahuan awal dari materi yang akan dipelajari; kecenderungan pada gaya belajar tertentu; perbedaan tipe dalam memproses memori; memori seseorang dapat lebih terlatih dibandingkan orang lain; dan perbedaan motivasi belajar, latar belakang keluarga, kebiasaan belajar (Kostolanyova, Sarmanova, & Takacs, 2012)

Model adaptasi dikembangkan dengan menggunakan berbagai teknik yang mendukung navigasi adaptif, seperti petunjuk langsung, pemilihan link, penyembunyian link, dan catatan link. Selain itu adaptasi dapat mencakup pengoptimalan multimedia sebagai variasi metode pembelajaran yang efektif, seperti simulasi, peta konsep, mnemonic, dan sebagainya (Ziden & Rahman, 2014). Model domain memberikan saran metodologi untuk menciptakan bahan-bahan belajar secara individual sesuai karakteristik siswa dan bahan belajar (memungkinkan variasi dalam menginterpretasi dan tes) (Kostolanyova & Sarmanova, 2014).

Keuntungan E-Learning Adaptif dalam Pembelajaran

E-learning adaptif memberikan keuntungan bagi pembelajar untuk lebih termotivasi, lebih cepat, dan lebih banyak belajar dibandingkan mode konvensional (Kostolanyova & Sarmanova, 2014). Keuntungan tersebut dapat dihadirkan dalam pengembangan *e-learning* yang setidaknya memenuhi :

1. Tes gaya belajar siswa dan merekamnya.
2. Menyimpan struktur pembelajaran yang paling sesuai melalui kuliah, frame, variasi, dan layer.

3. Memanipulasi layer agar mampu menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Referensi

- Alwan, M. (2017). Pengembangan model blended learning menggunakan aplikasi Edmodo untuk mata pelajaran geografi SMA. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 4(1), 65–76.
- Esichaikul, V., Lamnoi, S., & Bechter, C. (2011). Student Modelling in Adaptive *E-learning* Systems. *Knowledge Management & E-learning*, 3(3), 342–355.
- Januarisman, E., & Ghufron, A. (2016). Pengembangan media pembelajaran berbasis web mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk siswa kelas vii. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 3(2).
- Kostolanyova, K., & Sarmanova, J. (2014). Use of adaptive study material in education in *E-learning* environment. *Electronic Journal of E-learning*, 12(2), 172–182.
- Kostolanyova, K., Sarmanova, J., & Takacs, O. (2012). Adaptive *E-learning* and Its Evaluation. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 5(4), 212–225. <https://doi.org/10.7160/eriesj.2012.050404>
- Mua'arif, H. A., & Surjono, H. D. (2016). Pengembangan *e-learning* berbasis pendekatan ilmiah pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 3(2), 195–207.
- Rajper, S., Shaikh, N. A., Shaikh, Z. A., & Mallah, G. A. (2016). Automatic Detection of Learning Styles on Learning Management Systems using Data Mining Technique. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(15). <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i15/85959>
- S.Tosheva, C. M. (2007). Adaptive *E-learning* System in Secondary Education. *I-Jet*, 36–41.
- Surjono, H. D. (2011). The Design of Adaptive *E-learning* System based on Student ' s Learning Styles. *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, 2(5), 2350–2353.
- Ziden, A. A., & Rahman, M. F. A. (2014). The Effectiveness of Web-Based Multimedia Applications Simulation in Teaching and Learning. *International Journal of Instruction*, 6(2), 212–222. Retrieved from http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2014_2_contents.pdf